

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARGA TA'LIM VA TARBIIYA BERISHDA DAVLAT TALABLARINING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481553>

Nugmanova Risgul Ixlasovna

Qoraqolpog'iston Respublikasi Qo'ng'iro't tumani 15 MTT direktori

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mashg'ulotlarni tashkil qilishda davlat talablarining maqsadi, vazifasi atroflicha tahlil qilinib ilmiy va nazariy jihatdan asoslab berilgan.*

Kalit so'zlar: *Ta'limiy o'yin, Ta'lim jarayoni, Ta'lim-tarbiya faoliyati, Davlat talablari, «Men» konsepsiyasi*

Maktabgacha ta'lim jarayonida, birinchi navbatda, madaniy va axloqiy yo'nalishni shakllantirishni ta'minlaydigan ishlarni amalga oshirish, bolaning shaxsini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, uning faolligi va mustaqilligi, Vatanga muhabbat va xalqaro tuyg'ularni shakllantirish, jamoaviylik va bag'rikenglik, axloqiy-me'yoriy xulq-atvor odatlari qoidalarini shakllantirish. Axloqiy shaxsning madaniy xususiyatlarini shakllantirish bolalar bilan olib boriladigan barcha ta'lim va tarbiya ishlari jarayonida amalga oshiriladi. Ta'limiy o'yin faoliyatida, kundalik muloqotda, mustaqil o'yinlarda, mehnatda va hokazo. Shu sababli, MTT guruhidagi olib borilayotgan barcha ta'lim-tarbiya faoliyatlariga madaniy axloqiy fazilatlarni, odob-axloq qoidalarini tarbiyalash rejalashtirilmagan bo'lsa ham singdirish kerak. Shaxsning va axloqiy fazilatlarning shakllanishi maktabgacha yoshdagi bolalar guruhidagi barcha ta'lim-tarbiya ishlari, agar u rejalashtirilmagan bo'lsa ham, jamiyatda o'zini tutish normalari bilan ta'minlanishi kerak.

Bolalar bilan tashkil etiladigan ta'lim jarayonini rejalashtirishda maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi psixologik-pedagogik asoslariga mos kelishi kerak.

Har bir yosh guruh uchun alohida reja tuziladi. Turli yosh guruhlari rejalaridagi asosiy farq –dastur materialining mazmunida, ish olib borish usullarida (ta'lim faoliyatining soni va davomiyligi, ta'lim usullari va boshqalar). Pedagoglar rejaci Pedagogik kengash tomonidan muhokama qilinib, tasdiqlangandan keyin mustaqil ravishda yozishning yagona shakli tanlanishi mumkin.

Rejalashtirish tamoyillari maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ochiq bo'lgan, asosan o'yinlar, bilim olish va tadqiqot faoliyati shakllarda rivojlanish

ta'limi tamoyili hisoblanadi. Bunda quydagilarni alohida ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiqdir: -Ta'lim jarayonini mavzuviy tashkil etish tamoyili. - Ta'lim-tarbiya va rivojlanish vazifalarining birlashish tamoyili (ta'lim-tarbiya vazifalari nafaqat tashkil etilgan ta'lim faoliyatida, balki kun davomidagi boshqa faoliyatlarda ham rejalashtiriladi). -Pedagogik jarayonning davomiyligi va ayniqsa turli kun tartiblarni o'tkazish, sog'liqni saqlash va gigiena talablariga muvofiqlikni hisobga olish. -Yil fasli va ob-havo sharoitlarini hisobga olish. Ushbu tamoyil sayr, chiniqtirish va sog'lomlashtirish tadbirlari va ekologik ta'lim bo'yicha mashg'ulotlarni o'tkazishda amalga oshiriladi. -Shaxsiy xususiyatlarni hisobga olish (bolaning fe'l-atvori, uning qiziqishlari, kuchli tomonlari va rivojlanishga muhtoj tomonlari, oilaviy madaniyati, ta'lim uslubi, uni pedagogik jarayonga jalb qilish usuli). -Rejada ta'lim va mustaqil faoliyatni muvaffaqiyatli almashtirish. -Bolalarning rivojlanish darajasini hisobga olish (ta'limiy-o'yin ja rayonlarida, individual faoliyatda, umumiy guruhlarda ishlashda). -Ta'limiy ta'sirlarning muntazamligi, izchilligi va takrorlanishi (bitta o'yin bir necha bor rejalashtiriladi. Ammo vazifalar o'zgaradi va murakkablashadi: o'yinni tanishtirish, o'yin qoidalarini bilib olish, qoidalarga amal qilish, bolalarga do'stona munosabatni shakllantirish, qoidalarni murakkablashtirish, o'yin qoidalari to'g'risidagi bilimlarni mustahkamlash va hokazo).

Har bir bolaning salohiyatini yuqori darajada ochilishiga targ'ib qiluvchi turli tadbirlarni rejalashtirish – bu shaxsga yo'naltirilgan yondashuvdir. Bu borada “Ilk Qadam” Davlat o'quv dasturiga muvofiq ta'lim-tarbiya jarayonini rejalashtirish lozim.

Bu borada Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun “Ilk Qadam” Davlat o'quv dasturining bo'limida ta'lim- tarbiyaviy jarayonni rejalashtirishda quyidagilar inobatga olingan: -ta'lim-tarbiya jarayoni guruhning kun tartibiga asoslanadi. Bu kunlik ta'limiy faoliyatlar, bolalar o'yinlari, bo'sh vaqt va pedagog rejalashtirgan ta'lim-tarbiya faoliyatining turlarini bir biri bilan almashtiradi; -ta'lim-tarbiya faoliyati bolaning yoshi va individual rivojlanishiga asoslanib ta'limiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida (sog'liq, oziqlanish va xavfsizlik) amalga oshiriladi. Ta'lim-tarbiya faoliyati bolaning hayoti va uning atrof-muhitidan kelib chiqadigan yaxlit bir mavzuga birlashtiriladi.

Ta'lim-tarbiya faoliyatini rejalashtirish ta'lim muhitiga qarab integratsiya, xil- ma-xillik va moslashuvchanlikka asoslangan. Ta'lim-tarbiya faoliyatida rejalashtirishning quyidagi turlari ajratiladi: -yillik mavzuli; -haftalik.

Rejalashtirishga maqsadlar, mavzular tarkibi va faoliyat turlari kiriladi. Faoliyatni tanlashda ta'lim-tarbiya faoliyatining umumiy maqsadlari,

shuningdek, rivojlanish sohalari va faoliyat turlari maqsadlari hisobga olinadi.

Rejalashtirishda kun tartibini hisobga olish kerak. Kun tartibi ish ritmini belgilaydi va bolaga bir faoliyatdan boshqasiga oson o'tishiga yordam berishi kerak. Shuni esda tutish kerakki, o'yin maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati- dir. Kun tartibini tuzishda kunduzgi uyqu, dam olish vaqti, sayr vaqti hisobga olinadi.

Yillik mavzuviy rejada oy, hafta mavzulari har bir yosh guruhlari uchun aks etti- rilgan. “Ilk Qadam” Davlat o'quv dasturida har bir MTT ta'lim yo'nalishini va iqlimiy, hududiy va boshqa xususiyatlarni hisobga olgan holda o'zining ta'lim dasturini ishlab chiqish, shuningdek, yillik mavzuviy rejani tuzish huquqini beradi. Ushbu mavzuviy reja MTTning pedagogik kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

MTT yillik mavzuviy rejasini ishlab chiqishda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan Maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim faoliyatini mavzuviy rejalashtirish tavsiyalariga tayanish maqsadga muvofiq.

Rejalashtirishda bir nechta muhim shartlar mavjud: -maktabgacha ta'lim tashkilotida ma'lum bir davr uchun rejalashtirish maqsadlari va vazifalarini taqsimlash; -bolalar asta-sekin ma'lum bir tizimda ma'lumot olishi uchun ma'lum birvaqt ichida materialni muntazam va bir tekis taqsimlash; - rejalashtirilgan natijani olish maqsadiga erishishga yordam beradigan maqbul usullarni, vositalarni, usullarni tanlash; -yosh guruhining o'ziga xos xususiyatlarini, ta'lim faoliyati amalga oshi- rish sharoitlarini hisobga olish; - rejalashtirish davri oxirida erishish kerak bo'lgan ish natijalarini aniq bilish; - aniq bolalar bilan individual ishlarni rejalashtirish (mashg'ulotdan, o'yindan, guruhda ishlashdan keyin ba'zida materialni to'liq o'zlash- tirmagan yoki topshiriqni bajara olmagan bolalar bor, shuning uchun bu bolalarga yakka tartibda ishlarini rejalashtirish tavsiya etiladi); -bolalar faoliyati turlarini rejalashtirish har bir bolaga MTTda uyidagidek qulay bo'lishni ta'minlashi lozim. Hech narsa bolalarning xohish va ehtiyojlariga zid bo'lmasligi kerak.

Ko'rinib turibdiki, mashg'ulot bolalarni o'qitishning qat'iy tartibga solingan shakli bo'lib, vaqt bilan cheklanadi. Asosiy shaxs pedagog bo'lib, bolalar pedagog tomonidan taklif etilgan vazifalarni bajaradilar. Ta'lim faoliyatini “ta'limiy o'yin faoliyati”ga aylanishi uchun qanday shartlar ni bajarish kerak? Albatta, turtki bo'lishi zarur. Bu o'yin syujeti, asar qahramoni, atrofdagi voqelikdagi ba'zi bir voqea, muammoli vaziyatlar, AKT ishlatilishi mumkin. Ammo, bu ham yetarli emas. Asosiysi, pedagog va bolaning ta'lim jarayonidatutgan o'rnidir.

Davlat talablari O'zbekiston Respublikasi hududida tashkiliy-huquqiy

shaklidan qat'i nazar, quyidagi ta'lim tashkilotlariga nisbatan qo'llaniladi: davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari; nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari; maktabgacha yoshdagi guruhlari mavjud bo'lgan «Mehribonlik» uylari va «Bolalar shaharchalari».

Maktabgacha ta'lim turlari uchun kadrlar tayyorlovchi o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalari, maktabgacha ta'lim turlari bo'yicha pedagogik kadrlarning malakasini oshirish va qayta tayyorlashni amalga oshiradigan tashkilotlar, maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiya olayotgan oilalar davlat talablariga rioya qilishlari lozim.

Davlat talablarida quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi: maktabgacha ta'lim— maktabgacha yoshdagi bolalar qiziqishi, iqtidori, individual ruhiy va jismoniy xususiyatlari, madaniy ehtiyojlarini inobatga olgan holda hamda bolada ma'naviy me'yorlarning shakllanishi, hayotiy va ijtimoiy tajriba egallanishini ko'zda tutgan har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan yaxlit jarayon;

rivojlanish — inson tanasi tuzilishi, ruhiyati va xulqida biologik jarayonlar hamda atrof muhit ta'sirida ro'y beradigan o'zgarishlar;

rivojlanish sohasi — bola rivojlanishidagi aniq bir yo'nalishlar;

kichik soha — sohaning kichik guruhlari. Asosiy sohalarning kichik sohasi rivojlanishning ma'lum bir tomonlarini o'z ichiga qamrab oladi va ularning aniq bir yo'nalishini ko'rsatib beradi;

kutilayotgan natija — bolalarda kutilayotgan bilim, ko'nikma va malakalar ko'rsatkichi;

bola tarbiyasining majmui — ma'lum bir yosh davriga xos bo'lgan vazifalarni maqsadli bajarish uchun yetarli bo'lgan bolaning bilimi, ko'nikmasi va malakasi hamda qadriyatlarini;

integratsiya — bola ta'limi va rivojlanishidagi mazmun tarkibiy qismlari o'rtasidagi bog'liqlik;

inklyuziv ta'lim — bolalarning alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda ta'lim va tarbiya olinishini teng ta'minlovchi jarayon;

refleksiv faoliyat — bolada o'z tushunchalari va xatti-harakatlarini anglash va mustaqil tahlil qilishi asosida xulosalar shakllanishi jarayoni;

«Men» konsepsiyasi — bolaning o'zi haqidagi anglangan tasavvurlari tizimi, uning refleksiv faoliyatining bir qismi.

Davlat talablarining maqsadi — mamlakatda o'tkazilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni, xorijiy mamlakatlar ilg'or tajribasi hamda ilm-fan yutuqlari va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini inobatga olgan holda maktabgacha ta'lim tizimida ma'naviy barkamol va intellektual

jihatdan rivojlangan shaxsni tarbiyalash.

Xulosa qilib aytganda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishda Davlat talablarining asosiy vazifalari quyidagilar hisoblanadi: -maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishi, ta'lim-tarbiyasi mazmuni va sifatiga qo'yiladigan talablarni belgilash; -milliy, umuminsoniy va ma'naviy qadriyatlar asosida bolalarga ta'lim-tarbiya berish, rivojlantirishning samarali shakllari va usullarini joriy etish; -ta'lim-tarbiya jarayoniga pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish; -kadrlarni maqsadli va sifatli tayyorlash uchun ta'lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta'minlash.

Davlat talablari quyidagi asosiy prinsiplarga asoslanadi: -bolaning noyobligi; -«Men» konsepsiyasi va shaxsiy ta'limini yaratishda bolaning faol roli; -bolaning huquqlarini himoya qilish va ta'minlashning muhimligi; -bola ta'limi va rivojlanishida kattalarning asosiy roli; -bolalar rivojlanishida individual farqlanishlar mavjudligi sababli har bir bolaga moslashuvchan bo'lib, individual variativlik asosida yondashilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.“Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak”. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev asari, Toshkent-2017yil

2.“Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi”.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev asari, Toshkent-2017 yil

3.“Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev asari.Toshkent-2017

4.O`zbekiston Respublikasining “Ta'lim to`g`risida”gi Qonuni. 2020 yil 23 sentabr

5.O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari. – T.: 2018.